

MUZEYGA TASHRIF BUYURISHNING INSON MA'NAVY HAYOTIDAGI O'RNI: PSIXOLOGIK VA MADANIY YONDASHUV

Usanova Umida Ubaydulla qizi

O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi Marketing va turizm bo'lim mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504119>

Annotatsiya. Maqolada insonning ma'naviy-marifiy rivojlanish jarayoniga xizmat qiluvchi barcha manbalar qatorida muzeylar faoliyatining ham muhim o'rni mavjudligi yuzasidan to'xtalib, insonning shaxs sifatida shakllanishida muzeylarning ta'siri hamda xorijiy va mahalliy sayyohlarda ijobiy taassurot uyg'otishda ekskursavoddan talab etiladigan jihatlar borasida mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: Etnografiya, memorial majmua, empatiya, estetik tafakkur, identitet, UNESCO, flora, fauna, mineral, geologic qatlam, transmilliy, ilmiy-psixologik tadqiqotlar.

Annotation. In articles discussing the sources that contribute to the spiritual and educational development of an individual, special attention is given to the important role of museums. This includes reflections on the influence of museums in shaping a person as an individual, as well as the qualities required of a tour guide in creating a positive impression on both foreign and local tourists.

Key words: Ethnography, memorial complexes, empathy, aesthetic thinking, identity, UNESCO, flora, fauna, minerals, geological layers, transnational phenomena, and scientific-psychological research.

Аннотация. В статье рассматривается важная роль деятельности музеев среди всех источников, способствующих духовно-просветительскому развитию личности. Освещается влияние музеев на формирование человека как личности, а также обсуждаются качества, необходимые экскурсоводу для создания положительного впечатления у иностранных и местных туристов.

Ключевые слова: Этнография, мемориальные комплексы, эмпатия, эстетическое мышление, идентичность, ЮНЕСКО, флора, фауна, минералы, геологические слои, транснациональные явления, научно-психологические исследования.

Jamiyatda har bir inson o'z o'rniga ega bo'lish uchun biron kasb yoki hunarni egallashga bel bog'laydi. Ushbu kasb-hunar yordamida atrofda qilargana nafi tegadigan va shu bilan birga o'zi uchun manfaatli faoliyat bilan shug'ullanishni istaydi. Faoliyat turlari esa o'z o'rnida ikki turga bo'linadi: aqliy va jismoniy faoliyat. Jismoniy faoliyat bilan shug'ullanadigan kasb vakillari uchun tiniqib uxlab olish va vitaminlarga boy taom iste'mol qilish eng muhimi sanaladi. Aqliy mehnat egalari esa bundan biroz farqli, ya'ni aqliy mehnat kishilari uyqu bilan birgalikda madaniy xordiq orqali to'laqonli charchoqlardan xalos bo'lishi tadqiqotlarda aniqlangan. Madaniy xordiqni tashkil etish uchun ishdan bo'sh vaqtlarda istirohat bog'lari, kutubxonalar, kino, teatr, konsert va muzeylarga tashrif buyurish ayni muddaodir. Yuqorida sanab o'tilgan madaniyat maskanlari sizni doimiy takrorlanuvchi hayot tarzidan biroz yiroqlashtirish, hayotingizga rang-baranglik olib kelish, madaniy xordiq olish bilan bir qatorda sizga ma'naviy

ozuqa berish vazifalarini bajaradi desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Ushbu maqolada muzeylarga tashrif buyurishning inson hayotidagi o‘rni haqida mulohaza yuritimiz.

Muzey har bir xalqning tarixiy, moddiy va ma‘naviy yodgorliklari to‘plangan hamda ularni saqlash, o‘rganish, targ‘ib va tashviq etish kabi ishlarni amalga oshiradigan ilmiy, ma‘naviy-ma‘rifiy maskan sanaladi. Tarixiy manbalardan ma‘lumki, dastlab hukmdorlarning saroylari, aslzodalarning qasrlarida noyob buyumlar, hujjatlar to‘plamlari paydo bo‘lgan. Muzey miloddan avvalgi III asrda Iskandariyada muzalarga atalgan bino – Mzeyonda qadimgi Yunon san‘ati yodgorliklari yig‘imi sifatida tashkil topgan.

XV asrga kelib mashhur muzeylarning tashkil bo‘lishiga asos bo‘lgan san‘at asarlari, noyob buyumlarni to‘plash boshlanadi. XVII-XIX asrlarda muzeylar faoliyatida o‘zgarish yuz beradi. Muzeylar endi aholining barcha qatlamlari uchun xizmat qila boshladi [1, 8-9-bet].

Muzeylar insoniyat tarixini, madaniyatini va san‘atini o‘zida mujassam etgan muhim ijtimoiy institutlardandir. Ular faqat eksponatlar ko‘rgazmasi emas, balki odamlarning ma‘naviy olamini boyituvchi, ruhiy va psixologik jihatdan tarbiyalovchi makondir. So‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy-psixologik tadqiqotlar muzeylarga tashrif buyurish insonda empatiya, estetik tafakkur, identitet va madaniy qadriyatlarni shakllantirishda muhim o‘rin tutishini ko‘rsatmoqda. Insoniyat madaniy merosni asrash va uni yangi avlodga yetkazish vositalaridan biri – muzeylardir. Biroq muzey faqat o‘tmish eksponatlari jamlangan joy emas. U ma‘naviy tarbiya, ruhiy yuksalish va ijtimoiy ongning shakllanish maydonidir. So‘nggi yillarda olib borilgan psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, muzeyga tashrif buyurish insonning psixik holatiga, ma‘naviy qadriyatlariga va dunyoqarashiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

UNESCO muzeylarni “moddiy va nomoddiy madaniy merosni yig‘ish, saqlash, tadqiq etish, ko‘rgazmaga qo‘yish va ommaga taqdim qilish bilan shug‘ullanuvchi nodavlat tashkilot” deb ta‘riflaydi. Muzeylarning asosiy funksiyalaridan biri madaniy uzluksizlikni ta‘minlashdir. Bu ajdodlar merosi keyingi avlodlarga tushunarli, sezilarli va ta‘sirli tarzda yetkazilishi deganidir.

Muzeylar har xil mezonlarga ko‘ra tasniflanadi – ularning ekspozitsiya yo‘nalishi, mavzusi, joylashuvi yoki ijtimoiy vazifalariga qarab. Eng ko‘p uchraydigan turlari quyidagilar: tarixiy muzeylar, badiiy (san‘at) muzeylari, tabiatshunoslik muzeylari, ilm-fan va texnika muzeylari, adabiyot muzeylari, etnografik muzeylar, memorial muzeylar, pedagogik yoki o‘quv muzeylar.

Tarixiy muzeylar insoniyat tarixining turli bosqichlariga oid moddiy va madaniy merosni to‘playdi, o‘rganadi va ommaga taqdim etadi. Ular qadimiy davrlardan tortib hozirgi kungacha bo‘lgan tarixiy jarayonlarni aks ettiradi. Tarixiy xotirani saqlab, yoshlarda milliy g‘urur va vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantiradi, tarixiy tafakkurni rivojlantiradi va insoniyat taraqqiyotini tushunishga yordam beradi. **Misol o‘rnida** “O‘zbekiston tarixi muzeyi” va Rossiyaning “Ermitaj” muzeyini keltirishimiz mumkin.

San‘at muzeylari tasviriy, amaliy, haykaltaroshlik va boshqa san‘at turlariga oid asarlarni yig‘adi, saqlaydi va namoyish etadi. Ular klassik, zamonaviy yoki milliy san‘atga bag‘ishlangan bo‘lishi mumkin. Estetik didni shakllantirib, san‘at orqali jamiyatning turli bosqichlarini anglash imkonini beradi va yoshlarda ijodiy fikrlashni rag‘batlantiradi. Fransiyaning “Luvr” muzeyi, Rossiyaning “Tretyakov galereyasi”, O‘zbekiston davlat san‘at muzeyi bunga yaqqol misoldir.

Tabiatshunoslik muzeylari tabiat, biologiya, geologiya va boshqa tabiiy fanlarga oid eksponatlar bilan shug‘ullanadi. Bu muzeylar flora va fauna, minerallar, hayvonlar skeletlari, geologik qatlamlar, dinosavrlar qoldiqlari va boshqa tabiiy boyliklar haqida ma‘lumot beradi. Tabiatga nisbatan hurmat va e‘tiborni shakllantirish, ekologik ongni rivojlantirish, biologik

xilma-xillik haqida tushuncha berish va tabiiy fanlarga qiziqishni oshiradi. **Misol uchun** London tabiiy tarix muzeyi hamda O‘zbekiston davlat tabiat muzeyi.

Ilm-fan va texnika muzeylari ilmiy kashfiyotlar, texnologiyalar, ixtirolar va ularning tarixiy rivoji haqida ma’lumot beradi. Yoshlarda texnik tafakkurni rivojlantirib, ilm-fanga qiziqishni oshiradi hamda ilmiy merosni saqlab, innovatsion tafakkurni yuksaltiradi. **Misol sifatida** Moskvaning Kosmonavtika muzeyi, Germaniyaning “Tabiiy fanlar va texnika asarlari muzeyi” hamda O‘zbekistonning “Temiryo‘l texnikasi muzeyi”ni keltirish mumkin.

Etnografik muzeylar xalqlarning urf-odatlarini, madaniyati, kiyim-kechaklari, mehnat qurollari kabi madaniy meroslarini namoyish etadi. Madaniy xilma-xillikni tushunishga yordam berib, o‘zbek xalqining boy an’analari va hayot tarzini targ‘ib qiladi. Shu bilan bir qatorda turli xalqlar o‘rtasida bag‘rikenglik va o‘zaro hurmatni mustahkamlaydi. **Misol:** Turkiyaning Turk xalqlari madaniyati muzeyi va O‘zbekiston amaliy san’at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi.

Memorial muzeylar mashhur shaxslar hayoti va ijodiga bag‘ishlangan bo‘ladi. Odatda ularning yashagan uylari, shaxsiy buyumlari, asarlari va faoliyatiga oid materiallar ko‘rgazmaga qo‘yiladi. Millat faxriga aylangan insonlar hayoti bilan tanishish, ulardan ibrat olish, ma’naviy o‘zlashtirishga hissa qo‘shadi. **Misol o‘rnida birinchi prezidentimiz Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma’rifiy yodgorlik majmuasi (muzeyning eski nomi “Oqsaroy rezidensiyasi”)** hamda O‘rol Tansiqboyev, Yunus Rajabiy, Abdulla Qahhor, G‘ofur G‘ulom, Tamaraxonim, Muxtor Ashrafiy kabi yirik adabiyot, san’at va madaniyat arboblarning uy muzeylarini keltirishimiz mumkin.

Pedagogik yoki o‘quv muzeylari o‘quvchilarga bilim berish maqsadida tashkil etilib, bu turdagi muzeylar o‘quv jarayoniga xizmat qiladi. Odatda maktablar, universitetlar yoki o‘quv markazlari qoshida tashkil etiladi. Tarixiy eksponatlar, darsliklar, laboratoriya jihozlari va boshqalarni namoyish etadi. Ta’lim jarayonini boyitib, nazariy bilimlarni amaliy misollar bilan mustahkamlashga yordam beradi va tarbiyaviy vosita sifatida faoliyat yuritadi. Misol sifatida O‘zbekiston sog‘liqni saqlash muzeyini keltirishimiz mumkin.

Muzey kommunikatsiyasining ekspozitsiya vistavka va boshqa ko‘plab shakllaridan foydalangan holda muzeylar aholining turli ijtimoiy, kasbiy, turli yoshdagi kategoriyalariga ta’sir ko‘rsatadi. Muzeylarning g‘oyaviy-tarbiyaviy, ta’limiy ishi, ilmiylik hayot bilan aloqadorlik kabi prinsplarga tayanadi [2, 12-bet].

Muzeylar tarixiy xotira institutlari sifatida qaraladi. Ular jamiyatning o‘tmishdagi yutuqlari, fojialari va taraqqiyot bosqichlarini hujjatlashtirib, kelajak avlodlar ongiga yetkazadi. Pierre Nora - “Xotira makonlari” nazariyasida muzeylarni jamiyat xotirasining materiallashgan shakli sifatida ta’riflaydi. Bu tushuncha bo‘yicha, muzeylar o‘tgan voqealarning “tirik guvohlari”dir. Muzeylar madaniyatni nafaqat bir xalq ichida, balki turli xalqlar o‘rtasida transmilliy darajada uzatishga xizmat qiladi. Globalizatsiya davrida, milliy madaniyatlarni saqlab qolishda muzeylarning ahamiyati ortmoqda. Ular mahalliy qadriyatlarini jahon auditoriyasiga yetkazuvchi ko‘prikdir. ICOM (International Council of Museums) tomonidan olib borilgan so‘rovnomalarda aksariyat odamlar muzeylarni o‘z millati va tarixining ko‘zgusi deb hisoblagani qayd etilgan. Lovental ta’kidlaganidek, -“Muzeylar tarixiy tafakkurni shakllantiradi va insonlarga vaqt va makon o‘zgaruvchanligini anglashga yordam beradi”.

Muzeyda namoyish etilgan san’at asarlari, tarixiy eksponatlar yoki insoniy tajribalarni ifodalovchi materiallar tashrif buyuruvchining o‘zini boshqalarning o‘rniga qo‘yib ko‘rish qobiliyatini faollashtiradi. Bu hodisa **empatiya** (hissiy nuqtai nazardan boshqani tushunish) orqali yuzaga chiqadi. Ayniqsa, urush, migratsiya, yoki insoniy azob-uqubatlar bilan bog‘liq

eksponatlar **yuqumli hissiyot** — boshqalarning hissiyotlarini o‘zida his qilish holatini faollashtiradi.

San’at asarlarini kuzatish va ularni anglash orqali insonda **estetik qadrlash** (aesthetic appreciation) qobiliyati rivojlanadi. Bu jarayon asarning shakli, ranglari, ifoda uslubi va mazmunini tushunishga qaratilgan **kognitiv faoliyat** bilan chambarchas bog‘liq. Bunday jarayonlar miyaning old miya po‘stlog‘i va **limbik tizimini** faollashtirib, estetik zavq va fikrlash chuqurligini oshiradi.

Muzey muhitining sokinligi, vizual stimullarining uyg‘unligi va ichki tafakkurga undovchi xususiyati insonda “**mindfulness**” (hozirgi lahzaga e’tibor qaratish) holatini yuzaga keltiradi. Bu holat esa “**emosional regulatsiya**” (emotsiyalarni boshqarish)ni osonlashtiradi va stress darajasini pasaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bunday muhitda bo‘lish **kortizol** (stress gormoni) darajasining tushishiga olib keladi.

Y.K.Frizenning fikriga ko‘ra, muzey pedagogikasi, bu – muzey vositalari bilan ma’rifiy ishlar va didaktikaga tayanadigan badiiy tarbiya an’analari hisoblanadi. Jamiyatning barcha qatlamlariga ta’sirini kuchaytirish uchun muzey va maktabni birlashtirgan. G.Kol “Muzey va galereyalar o‘z oldiga ta’lim maqsadini qo‘ymas ekan, ular zerikarli hamda foydasiz bo‘lib qolaveradi”, degan xulosaga keladi [3, 75-bet].

O‘zbekiston amaliy san’at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyida hozirgi vaqtda uch turdagi o‘rta ta’lim maktablari uchun, oliy o‘quv yurtlari hamda ilmiy ekskursiyalar tashkil etilgan bo‘lib, har bir tashrif buyuruvchining yoshi, ta’lim yo‘nalishi, kasbiy faoliyati kabi ko‘rsatkichlarni aniqlab olgan holda ularga ekskursiya xizmatlari tashkil etiladi. Ekskursiya jarayonida ekskursavod ya’ni muzey mutaxassis xodimi psixologik yondashuv asosida tinglovchilarga muzey hamda undagi ekspozitsiya haqida ma’lumot berish bilan bir qatorda ularni kuzatishi, uning ma’lumotlari tashrifchilarga tushunarli va qiziqarli bo‘lishini hisobga olishi lozim. Ekskursavod belgilangan vaqtdan unumli foydalangan holda sodda, qisqa, foydali tarzda axborotni yetkazishi, bu vaqt davomida tinglovchilarni zeriktirib, yoinki toliqtirib qo‘ymaslik kabi jihatlarga ham e’tiborli bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Buning uchun muzeydagi ekspozitsiya zallaridagi eksponatlar va ular bilan bog‘liq bo‘lgan tarixiy jarayonlar, marosimlar, urf-odatlar xususidagi hayratlanarli taassurot uyg‘otuvchi ma’lumotlarni ekskursiyaning vaqt davomiyligiga moslash, bu orqali ekskursiya jarayonining boshidan oxiriga qadar tinglovchilarning e’tiborlarini jalb etib tura olish imkonini beradi. Yuqoridagi kabi tajribali ekskursavod bo‘lish uchun esa mutaxassis xodimdan tarix, psixologiya, muzeysunoslik, madaniyatshunoslik, adabiyot va san’at singari ko‘plab fanlar tarmog‘idan yetarli bilimga ega bo‘lishi hamda notiqlik san’ati va aktyorlik mahorati kabi qobiliyatlarini rivojlantirishi talab etiladi. Xorij tillarini mukammal o‘rganish esa nafaqat mahalliy, balki xorijiy sayyohlar uchun ham ekskursiya xizmati ko‘rsatish tashkil etishda muhim o‘rin tutadi. Ekskursavodning kiyinish uslubi, muomala madaniyati, notiqlik san’ati kabi ko‘rsatkichlar orqali xorijiy sayyohlarda o‘zbek xalqi, tarixi, madaniyati va insoniyligi baholanishi ayni haqiqatdir. Tashrif buyuruvchilarda muzey borasida ijobiy kayfiyat va unutilmas taassurot qoldirish, ularda muzey haqida yangi fikrlarni uyg‘otish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, muzeyga tashrif buyurish insonning nafaqat bilimini oshiradi, balki ruhiy va ma’naviy dunyosini boyitadi. U insonni o‘z o‘tmishi bilan bog‘laydi, jamiyatdagi o‘rnini anglashga yordam beradi, qadriyatlarni qayta kashf etish imkonini yaratadi. Psixologik tadqiqotlar muzeyga tashrif buyurish orqali insonda empatiya, madaniy ong, estetik tafakkur va ruhiy barqarorlik shakllanishini isbotlagan. Muzeylar nafaqat jamiyatning tarixiy va madaniy xotirasini saqlovchi markaz, balki inson ma’naviyatini shakllantiruvchi muhim vositadir. Shu

sababli, muzeylarga borishni faqat madaniy sayr sifatida emas, balki ma'naviy tarbiya vositasi sifatida keng ommaga targ'ib etish eng yaxshi yechimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nizomxonova N.E. O'quvchilarni muzeylar vositasida ma'naviy merosga hurmat ruhida tarbiyalash. O'quv qo'llanma. Toshkent. “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2009, 8-9 bet.
2. Boltaboyev B.B. Muzeyshunoslik. Uslubiy qo'llanma. Buxoro. “Durdona” nashriyoti, 2016, 12-bet.
3. Muzeyshunoslik. O'quv qo'llanma. /O'zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo'yicha Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz. Toshkent. “TURON-IQBOL” nashriyoti, 2018, 75-bet.